

SOXTA KASHTAN PO'STLOG'IDAN ESKULIN VA FRAKSIN KUMARINLARINI AJRATIB OLISH

Boymurodova N.Y.

Ilyosov D.F.

Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nafisaboymurodova710@gmail.com, tel:(90)118-11-56

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12670604>

Soxta kashtan urug'lari tarkibida ko'p biofaol moddalar mavjudligi sababli farmatsevtika sanoati uchun zarur xomashyolardan biridir. Jumladan, uning tarkibida triterpen glikozidlar (essin va uning hosilalari), kumarinlar, flavonoidlar, lipidlar va boshqa birikmalar uchraydi [1]. Soxta kashtanning asosiy biofaol moddasi bo'lgan essin va uning hosilalari asosida tibbiyotda venatonik, yallig'lanish va shishga qarshi yigirmaga yaqin dori vositalar olingan [2]. Kumarinlar kuchli antikogulyant xususiyatga ega bo'lib, qonning ivishini sekinlashtiradi [3]. Ushbu omillar sifatni ta'minlashda bosqichli sifat nazoratini takomillashtirishni taqozo etadi.

Ishning maqsadi: Soxta kashtan po'stlog'i, urug'i va essin saqlagan dori vositalari tarkibidagi kumarinlarning YuQX tahlili.

Usul va uslublar. *Yupqa qatlam xromatografik (YuQX) tahlil.* YuQX tahlili o'tkazish uchun dastlab xromatografiya kamerasi hozirlandi. Qo'zg'aluvchan faza tayyorlash uchun 4:1:2 nisbatdagi butanol, muz sirka kislotasi va suvdan foydalanildi [4]. Tahlillar 10 marta amalga oshirilib, olingan natijalar arifmetik o'rtacha qiymatlari orqali eskulin va fraksinlarning Rf qiymatlari aniqlandi (eskulin – Rf=0,68; fraksin – Rf=0,54). Bunda xromatografik plastinkada oldindan belgilab qo'yilgan nuqtalarga soxta kashtan po'stlog'idan olingan spirtli eritmalar 10 μ kl dan tomizildi. Jarayon tugagach, xromatografik plastinka olib quritildi, so'ngra ajralgan moddalar UB lampada ko'rildi. Qirib olingan namunalar birlashtirildi va 5 ml metanolda eritilib, 20 daqiqa 30-35°C harorat ostida ultratovushli hammomda qoldirildi. So'ngra namunalar oddiy filtr qog'ozda filtrlandi va petri idishlarga solinib quritildi. Ajratib olingan eskulin hamda fraksin namunalari ishchi standart sifatida olinib, soxta kashtan urug'idan 200 mg/ml hamda soxta kashtan quruq ekstrakti va essin substansiyasi namunasidan 2 mg/ml konsentratsiyali eritmalar tayyorlanib, yuqoridagi tartibda YuQX tahlili o'tkazildi. Ushbu tahlilda ishchi standart namunalar soxta kashtan urug'i, soxta kashtan quruq ekstrakti va essin substansiyasi namunalaridan tayyorlangan eritmalar bilan qiyosiy solishtirildi va Rf qiymatlari aniqlandi.

Natija: Olingan natijalardan ma'lum bo'ldiki, eskulin kumarin glikozidi soxta kashtan urug'i, po'stlog'i, soxta kashtan quruq ekstrakti va essin substansiyasida mavjud. Soxta kashtan po'stlog'ida eskulin ko'proq miqdorda mavjud ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari soxta kashtan po'stlog'i tarkibida eskulinning hosilasi fraksin kumarin glikozidi ham uchraydi.

Xulosa: Birinchi marta Respublikamizda Soxta Kashtan turli organlaridan kumarin glikozidlari toza holatda ajratib olindi. Bundan tashqari farmatsevtika sanoatida soxta kashtan turli organlaridan kumarin glikozidlarini yuqori sifatli ajratib olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu esa o'z navbatida farmatsevtika sohasida bosqichli sifat nazoratini o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fazliev S. et al. Escin's Multifaceted Therapeutic Profile in Treatment and Post-Treatment of Various Cancers: A Comprehensive Review //Biomolecules. – 2023. – T. 13. – №. 2. – C. 315.
2. Gallelli L. Escin: a review of its anti-edematous, anti-inflammatory, and venotonic properties //Drug design, development and therapy. – 2019. – C. 3425-3437.
3. Verhoef T. I. et al. Pharmacogenetic guided dosing of coumarin anticoagulants: algorithms for warfarin, acenocoumarol and phenprocoumon //British journal of clinical pharmacology. – 2014. – T. 77. – №. 4. – C. 626-641.
4. Matysik G. et al. Chromatography of esculin from stems and bark of Aesculus hippocastanum L. for consecutive vegetative periods //Chromatographia. – 1994. – T. 38. – C. 766-770.